

O'RTA TALIM MAKTABLARIDA BOSHLANG'ICH SINFLARI UCHUN MATEMATIKA FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AMALIY PAKETLARDAN FOYDALANISH USULLARINI TADQIQ QILISH

Islomov Muslimbek Alisher o'g'li

TATU Farg'ona filiali M1-A-21 magistr

Islomova Maxliyoxon Zokirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 19.39B talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7474224>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'rta talim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika fanini o'qitishning zamonaviy uslublaridan biri axborot texnologiyalari orqali matematika fanini o'rgatish haqida ma'lumot beramiz.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, aqliy rivojlanish, innovatsiya, ko'nikma, malaka, didaktika, ilm, muloqot, dasturiy paket, Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kompyuter, texnologiya, matematika, innovatsion ta'lim, elektron ishlanma.

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТОВ ПРАКТИК В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье мы приводим информацию об одной из современных методик обучения математике учащихся начальных классов общеобразовательной школы с использованием информационных технологий.

Ключевые слова: начальная школа, умственное развитие, инновации, умение, компетентность, дидактика, наука, общение, программный комплекс, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), компьютер, технология, математика, инновационное образование, электронное развитие.

STUDY OF METHODS OF USING PRACTICAL PACKAGES IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MATHEMATICS TEACHING FOR PRIMARY CLASSES IN SECONDARY SCHOOLS

Abstract. In this article, we provide information about one of the modern methods of teaching mathematics for elementary school students in secondary schools, using information technology.

Keywords: Primary school, mental development, innovation, skill, competence, didactics, science, communication, software package, Information and communication technologies (ICT), computer, technology, mathematics, innovative education, electronic development.

KIRISH.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga bilim berishning zamonaviy pedagogik innovatsion uslublarini joriy etish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga kirishi, ya'ni 2030-yilga kelib iqtisodiyotning fan va texnika yo'nalishi bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga zamin yaratishda muhim shartlardan biridir.

O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim maktablari uchun majburiy bo'lgan Davlat ta'lim standartlari talablarida berilgan tayanch ta'lim mazmuni bajarish, o'quv dasturiga zamon talablaridan kelib chiqib, fundamental, nazariy yoki eksperimental fan sifatida yondashish, fanning falsafiy va metodologik jihatdan yangilanishini, ta'lim mazmuni va o'qitish uslubiga nisbatan takomillashtirilgan, samarali boshqaruv usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Matematika ta'limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi. Iqtisodiy talablarni bajarish uchun bunyodkor va ijodkor kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda, bu yutuqlardan iste'molchi sifatida foydalanuvchilarga ham sifatli ta'lim berilishi lozim.

Mavzuga mos elektron platforma yaratish bo'yicha loyihalarni ishlab chiqdim.

Dasturiy paket strukturasi

Dasturiy paket qulay, tez hamda o'quvchini o'ziga torta olishi, video rasm, animatsiyalar kabimukammalligi bilan ajralib turishi kerak.

Xulosalarda amaliy (qo'shimcha) jihatdan yangilik alomatlari, tadqiqot mavzusining dolzarbligini aks ettirish.

O'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflari uchun matematika fanini o'qitishni samaradorligini oshirishda amaliy paketlarda foydalanish usullarini tadqiq qilish, xulosalarda amaliy jihatdan yangilik dizaynga yaxshi e'tibor berish, boshlang'ich matematika o'quvchilari uchun materiallar animatsiya, rasm shaklida geometrik shakllar kabi joylangan bo'lishi kerak.

Tadqiqot ob'ektining farqlovchi xususiyatlarini aniqlash va shakllantirish.

Bugungi rivojlanayotgan axborot muhitida maktablardagi boshlang'ich sinflari uchun matematika fanlarni o'qitilishi bo'yicha muammolar ko'rib chiqildi. O'rganilayotgan kontekstda ushbu aloqa kanallari o'rtasidagi asosiy farq nima ekanligini va nima uchun ma'lumot uzatishning ushbu usullari zaif ekanligini tushunish kerak.

Ko'rgazmalilikning turli xil manbalaridan foydalanish o'quvchilarni faollashtiradi, ularning diqqatini oshiradi va rivojlantiradi, o'quv materialini mustahkam o'zlashtirishni ta'minlaydi va vaqtni tejash imkonini beradi. Tabiiy fanlarga qaraganda matematikadan ko'rgazmalilik va ko'rgazma manbai tubdan farq qiladi. Tabiat fanlarida narsalarning aynan o'zini ko'rsatish imkoni bo'lsa, matematikada esa abstrakt xarakterga ega, bo'layotgan hodisaning o'zini aynan ko'rsata olish imkoni kam.

Hal bo'lishi kerak bo'lgan topshiriqlarni shakllantirish.

Ilmiy muammo - bu vazifa bo'lib, uni hal qilish o'rganilayotgan ob'ekt haqida yangi bilimlarni olishga olib keladi.

Tadqiqot muammosi tadqiqotchining tajribani tugatgandan so'ng hal qilishi kerak bo'lgan aniq vazifa ekanligini hisobga olib, ish yoki loyiha mavzusini tanlashga jiddiy yondashish muhimdir. Shunday ekan men tanlagan tadqiqot obyektida ya'ni "Smart Math Teach" dasturiy paket va ma'lumotlar bazasini yaratishda muammo qilib, yagona ekspert ma'lumotlar bazasi yo'qligini va shu sababli o'zaro ma'lumot almashinish qiyin va vaqt talab etilishini ko'rsatishim mumkin.

Tadqiqot hajmi, nazariy va tajribaviy materiallarni tanlash tamoyil (prinsipi)ni aniqlash.

Boshlang'ich matematika o'z tuzilishi bo'yicha o'z ichiga olgan, arifmetik, algebraik va geometrik materialdan iborat qismlarni boshlang'ich matematika arifmetik materialning konsentrik joylashuvi saqlanadi.

Ammo, amaldagi dasturda konsentrlar soni kamaytirilgan: o'nlik, yuzlik, minglik, ko'p xonali sonlar. Shuni ham aytish kerak, material shunday katta guruhlashganki, unda o'zaro bog'langan tushunchalar, amallar, masalalarni qarash vaqt jihatdan yaqinlashtirilgan.

Arifmetik amallarning xossalari va mos hisoblash usullarini o'rganish bilan bir vaqtda arifmetik amallar natijalari bilan komponentalari orasidagi bog'lanishlar ochib beriladi. (Masalan, agar yig'indidan qo'shiluvchilardan biri ayrilsa, ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'ladi.) Komponentlaridan birining o'zgarishi bilan arifmetik

amallar natijalarining o'zgarishi kuzatiladi.

Algebra elementlarini kiritish, chuqur, tushunilgan va umumlashgan o'zlashtirish maqsadlariga javob beradi: tenglik, tengsizlik, tenglama, o'zgaruvchi tushunchalari konkret asosda ochib beriladi.

Qo'llaniladigan terminlar (atamalar) kartotekasini ochish, kartochkalarga ularning mazmunini kiritib borish.

Terminlar va atamalar kartotekasini ochdim, kartotekaga ularning mazmunini kiritib boryapman.

“**Smart Math Teach**” -boshlang'ich sinf matematika fani o'quvchilari uchun mo'ljallangan aqlli matematika dasturi

Arifmetika (lotincha: arithmos – son) – sonlar va sonli to'plamlarda berilgan amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish)ni o'rganuvchi fan. Sonlar yordamida beriladigan misol va masalalar o'ziga xos sodda usullarda yechiladi va kelgusida mat.ni chuqur o'rganishga zamin bo'ladi.

AKT - Axborot va Kommunikatsiya Texnologiyalari.

O'qitish vositalarini - darsliklar, didaktik materiallar, ko'rsatma -qo'llanmalar va texnik vositalarni ishlab chiqish.

Matematika - so'zi grekcha “mathema” so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi “fanlani bilish” demakdir.

“**Metodika**” - grekcha so'z bo'lib, “metod” degani “yo'l” ma'nosini anglatadi.

MO'M – Matematika o'qitish metodikasi.

Server kompyuteri kompyuter tarmog'ida asosiy axborotlar bazasini saqlovchi maxsus ajratilgan kompyuter.

Super kompyuterlar – juda katta tezlikni talab qiladigan va katta hajmdagi masalalarni yechish uchun mo'ljallangan kompyuterlardir. Ular oddiy shaxsiy kompyuterlarga nisbatan bir necha yuz barobar tez ishlaydi va maxsus amallarni bajaradi. Shaxsiy kompyuterlar (ShK) hammabop va qo'llashda turli xil talablarni qondiruchi, bir kishi foydalanadigan kompyuterlardir.

Shaxsiy kompyuterlarga kundalik ishlarimizda qo'llaydigan, uyda, ish joylarida joylashgan kompyuterlar, masalan, Pentium tipidagi kompyuterlar kiradi. Portativ kompyuterlar yo'lda olib yurishga mo'ljallangan ko'chma shaxsiy kompyuterlardir.

Kompyuter-bloknotlar stolda foydalaniladigan ShKlarning barcha vazifalarini bajaradi. Ular uncha katta bo'lmagan kitob hajmidagi chemodancha ko'rinishida tayyorlanadi.

Elektron yozuv daftarchalari (organizer – organayzerlar) ixcham kompyuterlarning «eng yengil sinfi»ga kiradi (bu sinfga ulardan tashqari kalkulyatorlar, elektron tarjimonlar va boshqalar kiradi); ularning og'irligi 200 grammdan oshmaydi.

ACTIVboard (interfaol doska)bu – kompyuter va proektor bilan birgalikda ishlaydigan ta'lim berishning zamonaviy texnik vositasidir. Interaktiv doska tarkibiga interaktiv doskaning o'zidan tashqari maxsus elektron qalam (stilus), dasturiy ta'minot vositalari (interaktiv doskaning drayveri va maxsus grafik muharrir) hamda USB kabel kiradi. Tegishli sozlash

amallari bajarilib interaktiv doska ishchi holatga keltirilgach, proektor yordamida interaktiv doska yuzasiga tushirilayotgan tasvirlar bilan interfaol usulda ishlash mumkin.

Interfaol qurilma – bu proeksion doskaga (magnitli doska, marker doskasi, sinf doskasi, sinf devori) yoki proektorning o`ziga o`rnatiladigan va har qanday tekis, silliq ishchi yuzani interaktiv holatga keltiradigan elektron qurilmadir.

Interfaol proektor - bu - o`zida interkativ doskaning imkoniyatlarini mujassam etgan proektordir. Bunday proektorlar uchun alohida maxsus doska sotib olish talab etilmaydi, tasvirlar proektsiyasi oddiy sinf doskasiga, marker doskasiga yoki sinf devoriga ham tushirilishi mumkin. Oddiy proektordan farqli ravishda interaktiv proektorlar kompyuterdan tegishli signallarni qabul qilib tasvirlarni ekranga namoyish qilish bilan bir qatorda, elektron qalamning ekrandagi joriy holati va harakatlari to`g`risidagi ma`lumotlarni ham aniqlab kompyuterga yuboradi va kompyuter bilan ikki tomonlama aloqani o`rnatadi.

REFERENCES

1. Matematika. 4-sinflar uchun darslik. Toshkent-2020-y.
2. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi.
3. Matematika. 2-sinflar uchun darslik. Toshkent-2022-y.
4. kutubxona.edu.uz
5. www.ziyonet.uz
6. wikipediya.uz